

apenado Pavão

opiniões como direito

ENTRE VESTAIS E SÚDITOS

dezembro 4, 2025 por a pena do pavão, publicado em ensaios, jurídico, opinião

Ano 13 – vol. 12 – n. 110/2025

Nunca a história constitucional brasileira esteve tão nebulosa. Nem durante os períodos mais autoritários. O que se imaginou tivesse sido sepultado na república velha ressurgiu com a intensidade desmedida e irrefreável diante de tantas omissões, cumplicidades e indiferenças.

Foi divulgado ontem que o ministro Gilmar Mendes do STF deferiu liminar nas Ações de Descumprimentos de Preceitos Fundamentais – 1259/1260 – propostas por iniciativa do Partido Solidariedade e pela Associação dos Magistrados Brasileiros contra a Lei do **Impeachment** – Lei n. 1079/1950.

Pois bem, após mais de 30 anos de vigência da Constituição da República e em face de uma lei que integra a ordem jurídica há precisos 75 anos o ministro Gilmar Mendes, de forma monocrática, concedeu liminar para, sinteticamente:

- Suspende a parte da lei que permite “a todo cidadão” denunciar ministros do STF ao Senado.** A denúncia passa a poder ser apresentada **somente pelo chefe da Procuradoria-Geral da República (PGR), Agência Brasil+2Gazeta do Povo+2**
- Modifica o quórum necessário para que a denúncia seja aceita:** hoje a lei exige maioria simples; a decisão impõe quórum de **dois terços dos senadores, Migalhas+2Agência Brasil+2**
- Afasta a possibilidade de que o impeachment seja baseado no “mérito das decisões judiciais”** — ou seja: não se poderá usar o conteúdo das decisões (o julgamento em si) como fundamento para caracterizar crime de responsabilidade. **Migalhas+1**
- Suspende automaticamente os dispositivos que previam afastamento cautelar, corte de subsídios ou outras penalidades provisórias no momento da denúncia** — ao menos até deliberação final. **Migalhas+1**

Segundo Gilmar Mendes, a manutenção da regra original representaria risco à independência do Judiciário, transformando o impeachment num instrumento de intimidação” capaz de gerar insegurança jurídica.

Há mais de 40 anos como professor da matéria ainda me surpreendo com a transformação da Constituição em objeto político se opera no Brasil, como se o espírito de Carl Schmitt permeasse o cenário inconstitucional brasileiro – posto que na forma tudo pode.

Como estou escrevendo sobre o assunto, trago este texto singelo de modo conciso.

Primeiro, a ação em si trata de **DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL**. Haverá preceito maior do que a fonte do poder? A quem pertence? Ao povo, segundo o art. 1º, parágrafo único da Constituição da República.

Segundo, a ação proposta por um partido político viola claramente a Constituição. Por mais que a liberdade partidária seja um princípio democrático a nenhum partido político é dado demandar contra direito assegurado no texto constitucional, porque seria uma demanda temerária, contra expressão legitimada de poder, no caso, popular, e por isso mesmo contra a instituições do estado democrático de direito. Não seria isto – diante da atual vertente de fração do STF – uma tentativa de golpe?

Terceiro, as ações propostas não demandam urgência, dado que a lei é do século passado, transitou legislativamente de forma sã, foi acolhida pela nova ordem constitucional (no caso, a CRFB de 1988) e sua alteração só tem uma via lícita – o procedimento legislativo ordinário.

Quarto, é absurdamente ilógico que um único magistrado se sobreponha a todo o Congresso Nacional, como se seu humor fosse uma “cláusula permissiva” para submeter a fonte do poder – o povo – a seus caprichos pessoais, invadindo até mesmo o mérito legislativo ao mudar critérios de votação.

Quinto, é inegavelmente contraditório que uma associação de magistrados, cujos membros devem defender a ordem jurídica, inclusive por ser a Constituição o abrigo de sua legitimidade, seja seduzida a um ativismo corporativista de tal extensão, comprometendo o seu próprio fundamento de legitimidade funcional.

Sexto, as ações, a par de serem contra disposições vigentes da ordem constitucional, pretendem suprimir competência expressa do poder originário – o povo, art. 1º, parágrafo único como, ainda, o art. 2º – separação dos poderes – com, também, o art. 52, inciso I, que dá competência ao Senado Federal para julgamento de ministros de estado e, fatalmente, o art. 60, § 4º, inciso I da CRFB.

Sétimo, qualquer procedimento em face da lei desafiada, que integra a ordem jurídica com sanidade irrefutável há pelo menos 75 anos, só pode encontrar no Congresso Nacional a porta da regularidade formal e material, porquanto as ADPFs não podem servir de abrigo a discussões infraconstitucionais que tergiversem de forma obliqua sobre legitimidade democrática do povo, a base de todo o poder.

Oitavo, a pretensão de se colocarem magistrados sem o aferimento da base popular, não como tribunais onde se aplicam o direito penal do inimigo ou o **lawfare**, mas pelos órgãos constitucionais e legais previstos pacificamente, pretende verdadeiramente colocar magistrados em completa assimetria do que significa o princípio da separação dos poderes, identificado desde o século XIX, mas já idealizado na separação das atribuições de governos por Aristóteles.

Como explicar que o Senado Federal já tenha julgado perante essa Constituição e a mesma lei dois ex presidentes e, hoje, não sirva mais como garantia da legalidade, da moralidade, da impessoalidade como princípios exigidos de qualquer autoridade deste país? Ministros do STF estaria acima do Presidente da República ou de Congressistas?

Estas são apenas oito observações sobre inúmeras outras que poderiam ser reunidas para o debate acadêmico e que serão objeto de um artigo científico adiante.

Por aqui importa observar o núcleo do PRECEITO FUNDAMENTAL, ainda que de forma breve.

Digo, em escritos e aulas, que **PRECEITO é Ideia matriz que anuncia a concepção fundamental da Constituição**.

O PRECEITO, portanto, nasce no texto constitucional já a partir do PREÂMBULO da Constituição ao enunciar as idéias e princípios ali adotados. Todos eles são decompostos nos elementos que se consolidam no que é denominado de FUNDAMENTOS da República.

Logo, o filtro constitucional para interpretação, necessariamente, depura qualquer ação de leitura da Constituição. Nesse sentido o documento (a Constituição) não fala em ESTADO FEDERAL REPUBLICANO DO BRASIL. A previsão é REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL.

Como HÁ POSTULADOS que orbitam sobre a Constituição são eles que inspiram o primeiro fundamento constitucional – a soberania.

Assim, é com autodeterminação perante outros povos que a REPÚBLICA FEDERATIVA se apresenta perante a comunidade internacional. Por isso, é fundamental que se fale em CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA e não CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

Ocorre que todos os enunciados existentes – preceitos, postulados, fundamentos ou princípios – demandam uma fonte que não pode ser arrolada se não como fonte fundamental de tudo, o que vem enunciado pelo parágrafo único da Constituição da República, a saber:

Todo poder emana do povo, que o exerce através de representantes eleitos, ou diretamente, nos termos desta Constituição.

Mas este dispositivo ainda demanda a leitura de mais um outro que se assenta na soberania popular.

Falo do art. 14 da Constituição da República que prevê:

o sufrágio como direito subjetivo público, através do voto direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante:

- plebiscito;**
- referendo;**
- iniciativa popular.**

Assim sendo, o texto constitucional é claro, indubitado e irretocável, não demandando critérios científicos maiores. Apenas a absorção do enunciado em juízo meramente subjuntivo, ou seja, aplica-se o que ali está previsto.

Finalmente, entendo que a pretensão acaba com a simetria de competências para julgamento dos Senado Federal erigindo uma espécie de SUPRA PODER, entregue em mãos de uma única autoridade, que não pode substituir o povo, sem que por ele tenha sido escolhido, e que convive no cotidiano com membros do Judiciário.

Não deve o STF, por juízo isolado ou colegiado, mergulhar nessa aventura criativista descabida e temerária. Não há o que temer, Basta ver a quantidade de pedidos de **impeachment** que dormitam nos escaninhos da Mesa Diretora do Senado Federal.

A assembleia nacional constituinte decidiu. Bem ou mal, decidiu. A Constituição, com defeitos e qualidades merece, a todo custo, ser defendida pela dimensão compromissária, com o comprometimento de quem a jurou cumprir quando da posse. Não há espaços para vestais na república.

Que o futuro nos diga o que acontecerá quando acontecer. Que a nova legislatura expresse, sem grillhões, o que a opressão um dia calou: a vontade popular, livre e soberana.

COMPARTILHE ISSO:

 18+

Personalizar botões

CURTIR ISSO:

Carregando...

RELACIONADO

- | | | |
|---|---|---|
| <p>RENTA A ESTULTICE E A IGNORÂNCIA
agosto 12, 2025
Em "Ensaios"</p> | <p>A INELEGIBILIDADE SUPRALEGAL DECORRENTE DA APLICAÇÃO DA LEI MAGNITSKY A CIDADÃOS BRASILEIROS
agosto 18, 2025
Em "Ensaios"</p> | <p>RESSIGNIFICADOR 171
abril 20, 2022
Em "Opinião"</p> |
|---|---|---|

com a tag constituição, democracia, direito, estado, liberdade

editar

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Professor Titular do Curso de Direito da Universidade Federal do Maranhão - Decano Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor de Direito Constitucional do Curso de Direito da UFMA Membro Efetivo do Instituto dos Advogados Brasileiros Membro da Associação de Ciência Política do Estado de Nova York (NYSOSA), New York State Political Science Association Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL Membro IMADE Pesquisador junto a CAPES-CNPQ - Grupo de Estudos de Direito Constitucional Contemporâneo **Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO**

POST ANTERIOR

O SIGILO COMO EXCEÇÃO E O EXCESSO COMO DESVIRTUAMENTO DO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE

DEIXE UMA RESPOSTA

CATEGORIAS

Crônicas

Ensaios

Jurídico

Opinião

Poesia

Política

RECENTES

ENTRE VESTAIS E SÚDITOS

O SIGILO COMO EXCEÇÃO E O EXCESSO COMO DESVIRTUAMENTO DO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE

ELE PARTIU – RÉQUIEM A JOSÉ AFONSO DA SILVA

DESCRÉDITO A PRAZO

O INVISÍVEL CONVENIENTE

EDIÇÕES

Selecionar o mês >

COMENTÁRIOS

MARGARETH G PEDERZIN... em **ACUSAR E VITIMIZAR Maria em A FACULDADE DE DIREITO**

A PENA DO PAVÃO em **SEMPRESIDENCIALISMO NA VITRIN...**

CARLOS AUGUSTO FURTA... em **SEMPRESIDENCIALISMO NA VITRIN...**

LIVROS PROIBIDOS... em **"INDEX LIBRORUM PROHIBIT...**